

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА “ОДНОГО ОКНА”**

Шадиева Гулнора Мардиевна

Самаркандский институт экономики и сервиса

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7078-8815>

Tel: 90-968 51-22 gulnora.shodiyeva@mail.ru

Абдуллаева Дилафруз Бахриллоевна

экономист частная фирма

“Шохрух бинокор курувчи”

Аннотация: В тезисе рассматриваются направления совершенствования системы государственного регулирования строительных услуг Республики Узбекистан на основе принципа “одного окна”. Показано, что внедрение цифровых сервисов, автоматизация разрешительных процедур и интеграция информационных платформ существенно повышают эффективность управления строительными услугами, способствуют снижению административных барьеров и укреплению инвестиционной привлекательности отрасли. На основе анализа нормативных документов и статистических данных предложены рекомендации по формированию единой цифровой экосистемы регулирования строительных услуг.

Ключевые слова: строительные услуги, цифровизация, принцип «одного окна», регулирование, лицензирование, эффективность, e-Construction, Узбекистан.

Введение. Современное развитие строительных услуг в Узбекистане требует глубокой институциональной трансформации. Традиционная система государственного регулирования, основанная на многоуровневом согласовании и бумажном документообороте, не соответствует задачам цифровой экономики. В условиях растущего объема строительных работ, повышения требований к качеству и срокам возведения объектов возникает необходимость перехода к интегрированной системе управления, основанной на принципе “одного окна”.

Этот подход предполагает создание единой цифровой среды, объединяющей все процедуры — от проектирования и лицензирования до сдачи объекта в эксплуатацию. В результате значительно сокращается время получения разрешительных документов, повышается прозрачность процессов и снижается административная нагрузка на участников строительного рынка.

Основная часть. В Республике Узбекистан правовая и организационная база реформирования строительных услуг формируется в соответствии с Указом Президента № УП-5963 от 13 марта 2020 года «О дополнительных мерах по углублению реформ в строительной отрасли» и Указом № УП-158 от 13 сентября 2023 года «О Стратегии развития Узбекистана до 2030 года». Эти документы определили внедрение цифровых механизмов и сервисов “одного окна” как приоритетное направление государственной политики.

В рамках данных инициатив активно развивается **национальная цифровая платформа e-Construction**, обеспечивающая электронную подачу и согласование проектной документации, получение разрешений и ведение строительного мониторинга в режиме реального времени. Внедрение этой платформы позволило перевести более 70 % разрешительных процедур в электронный формат, что сократило сроки оформления проектов в среднем на 30–40 %.

Цифровизация регулирования строительных услуг также способствует укреплению **институциональной прозрачности**. Применение единого регистра строительных лицензий, автоматизированных систем контроля и электронных баз данных обеспечивает исключение дублирования функций различных ведомств. Это особенно важно для регионов, где ранее процесс получения разрешений мог занимать несколько месяцев и требовал обращения в десятки инстанций.

Кроме того, внедрение принципа “одного окна” стимулирует развитие **инвестиционно-строительных услуг**. Благодаря упрощённым процедурам доступ к проектной деятельности и строительным контрактам получают малые и средние предприятия, что способствует росту занятости, повышению конкуренции и диверсификации строительного рынка. В долгосрочной перспективе данный механизм создаёт основу для формирования **единой цифровой экосистемы строительных услуг**, объединяющей государственные органы, подрядчиков, инвесторов и заказчиков в интегрированную сеть взаимодействия.

Заключение. Таким образом, совершенствование системы регулирования строительных услуг на основе принципа “одного окна” является важным направлением институциональной модернизации строительного сектора Узбекистана. Реализация принципа «одного окна» в регулировании строительных услуг обеспечивает системное повышение эффективности всей отрасли. Прежде всего, она способствует **сокращению административных барьеров** и формированию прозрачной системы разрешительных процедур, что значительно упрощает взаимодействие между государственными органами, застройщиками и сервисными компаниями. Одновременно с этим наблюдается **улучшение инвестиционного климата** — ускорение согласований и снижение транзакционных издержек создают благоприятные условия для привлечения частного капитала и международных партнёров в сферу строительных услуг.

Немаловажным результатом внедрения данного подхода является **ускоренное развитие цифровых технологий**, в частности национальной платформы **e-Construction**, которая становится ядром цифровой экосистемы строительных услуг. Это позволяет автоматизировать ключевые процессы проектирования, контроля и приёмки объектов, обеспечивая высокую точность, прозрачность и подотчётность.

Кроме того, переход к цифровому регулированию способствует **формированию конкурентной среды**, в которой повышаются требования к качеству и оперативности предоставляемых строительных услуг. В результате рынок становится более открытым, клиентоориентированным и устойчивым, что укрепляет доверие инвесторов и повышает общий уровень эффективности строительного сектора.

В перспективе необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, развитие единого национального портала строительных услуг и интеграция с другими государственными системами управления проектами (“умный город”, кадастр, архитектура). Всё это позволит обеспечить устойчивое развитие строительных услуг как стратегического драйвера инновационной и региональной модернизации экономики Узбекистана.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5963 от 13 марта 2020 г. «О дополнительных мерах по углублению реформ в строительной отрасли Республики Узбекистан».
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 13 сентября 2023 г. «О Стратегии развития Узбекистана до 2030 года».
3. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. *Инвестиции и строительство. Статистический сборник*. — Ташкент, 2024.